

DONIESIENIA

Short notes

***Gastrallus knizeki* ZAHRADNIK, 1996 – nowy dla entomofauny Polski gatunek kolatka (Coleoptera: Ptinidae)**

Gastrallus knizeki ZAHRADNIK, 1996 – new for the Polish entomofauna deathwatch beetle (Coleoptera: Ptinidae)

Gastrallus knizeki ZAHRADNIK, 1996 jest gatunkiem niedawno opisanym, znanym dotychczas z Czech, Słowacji, Niemiec, Austrii, Szwajcarii, Francji. Wyodrębniony został z *Gastrallus laevigatus* (OLIVIER, 1790), do którego jest ładząco podobny. Oba taksony wykazują drobne różnice w kolorystyce i owłosieniu, a pewnego oznaczenia można dokonać jedynie na podstawie analizy budowy aparatu kopulacyjnego samca (szczególnie przy oglądaniu preparatu z boku oraz od strony brzusznej). Dobre rysunki oraz inne cechy pomocnicze podaje BORIS BÜCHE (BÜCHE B. 1998. *Gastrallus knizeki* ZAHRADNIK 1996, eine für Deutschland neue Art (Coleoptera: Anobiidae). *Mitteilungen des Entomologischen Vereins Stuttgart* 33: 74–76).

Poza tym *G. laevigatus* ma występować głównie w drewnie drzew liściastych, natomiast *G. knizeki* w starych pędach jemioly. Czy jest to reguła, powinny wykazać dalsze obserwacje.

G. knizeki odkryty został w Polsce w roku 2015 w Babicach na Górnym Śląsku [CA05], a podany jako *G. laevigatus* (GRZYWOCZ J. 2015. *Gastrallus laevigatus* (OLIVIER, 1790) (Coleoptera: Ptinidae) na Górnym Śląsku. *Acta entomologica silesiana* 23(022): 226).

Dalsze okazy udało się pozyskać z hodowli, z rezerwatu „Łęczczok”, który z wyżej wymienionym stanowiskiem stanowi jeden kompleks:

Górny Śląsk, rez. „Łęczczok” [CA05], 16.04.2016, ex cult. 15.05-15.06.2016, 7 exx., leg. et cult. R. Królik; 01.06-30.07.2016, ponad 60 exx., leg. et cult. J. Grzywocz; 02.07.2016, 1 ex. leg. H. Szołtys. Okazy, tak jak uprzednio z Babic, wyhodowane zostały z jemioly – *Viscum album* (L.), pasożytującej na gałęziach starych lip (*Tilia* sp.). Tylko jeden raz udało się odłowić pojedynczy egzemplarz w terenie, więc najpewniejszym sposobem wykazania *G. knizeki* jest hodowla.

Fauna towarzysząca: *Rhaphitropis marchica* (HERBST, 1797) (Anthribidae), *Lathropus sepicola* (P.W.J. MÜLLER, 1821) (Laemophloeidae), *Arthrolips nana* (MULSANT et REY, 1861) (Corylophidae), *Ptinomorphus imperialis* (LINNAEUS, 1767) (Ptinidae), *Pogonocherus hispidus* (LINNAEUS, 1758) (Cerambycidae).

Materiały dowodowe znajdują się w zbiorach: autorów, Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu i Wydziału Leśnego SGGW w Warszawie.

Autorzy chcieliby serdecznie podziękować prof. dr hab. Jerzemu Borowskiemu za inspirację do poszukiwań *G. knizeki* i pomoc w determinacji gatunku.

JANUSZ GRZYWOCZ, Ruda Śląska
grzywocz.a.j@wp.pl

ROMAN KRÓLIK, Ligota Zamecka
agrilus@poczta.onet.pl

HENRYK SZOLTYS, Brynek
henryk.szoltys@wp.pl

Accepted: 26 May 2017; published: 12 June 2017

Licensed under a Creative Commons Attribution License <http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl>